

**JADID MA'RIFATPARVARLARI: ABDULLA AVLONIY, FITRAT VA
BEHBUDIYNING TARBIYAVIY QARASHLARI**

¹U.B.Nigmanova, ²D.Jalolova

¹TDPU Tarix fakulteti “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasida dotsenti

² “Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo’nalishi 4- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802347>

Annotatsiya. Maqolada atqili ma’rifatparvar jadidlarning tarbiyaga oid qarashlari, fikrlari va bu fikrlarning ijtimoiy pedagogik-psixologik xususiyatlar bilan bog’liq masalalari ko’rib chiqildi. Jadid ma’rifatparvarlarining asarlarida yoshlarni vatanparvarlik ruhida axloqiy jihatdan kuchli qilib tarbiyalashda tarbiya masalalariga alohida e’tibor qaratildi.

Аннотация. В статье рассматриваются взгляды видных просвещенных джадидов на образование и вопросы, связанные с социально-педагогическими и психологическими особенностями этих взглядов. В трудах современных просветителей особое внимание уделялось вопросам воспитания молодежи в духе патриотизма.

Abstract. The article discusses the views of prominent enlightened Jadids on education and issues related to the socio-pedagogical and psychological features of these views. In the works of modern enlighteners, special attention was paid to the issues of educating young people in the spirit of patriotism.

Jadidchilik ma’rifatparvarlik harakati XIX asrda vujudga kelgan ommaviy ma’rifiy harakat hisoblanadi. Jadid so’zi arabcha “yangi” degan ma’noni anglatadi. Jadidchilik harakatining bosh g’oyasi xalqni ma’rifatli qilish orqali mustamlaka zulmidan ozod qilishga qaratilgan ma’rifatparvarlik harakatidir. Bu harakatning yorqin namoyondalari Mahmudxo’ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Isoqxon Ibrat, Sadriddiy Ayniy, Abdurauf Fitrat va boshqa bir qator ziyolilar hisoblanadi.

Jadidlar o’z milliy dasturlarida tarbiya masalalariga keng o’rin beradi. O’zlari ochgan yangi usul jadid maktablarida ham o’quvchilar tarbiyasiga alohida e’tibor qaratishgan. Jadidlar maktabni tarbiya maskani deb hisoblashgan. Tarbiya inson dunyoga kelgan kundan to umrining oxirigacha davom etadiga uzluksiz jarayondir. Jadidlar tom ma’noda ma’naviy, ma’rifiy tarbiya g’oyasining targ’ibotchilaridir. Ularning asarlarida ilgari surilgan ta’lim-tarbiyaga oid fikrlar milliy ma’naviyatimizning rivojlanishida qimmatli manbalar sanaladi. Jadidlar asarlari bugungi kun yoshlari uchun ibrat maktabi desak adashmaymiz.

Taniqli jadid marifatparvari, birinchi o’zbek pedagogi Abdulla Avloniyning tarbiyaga bergan ta’rifi jadidchilik faoliyatida tarbiya masalalari nechog’liq yuksak o’rin tutganidan dalolat beradi “ Alhosil tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir”. Tarbiya masalasi bugungi kunda ham dolzarb masala hisoblanadi. Jadidchilar orasida A. Avloniy o’z faoliyati davomida tarbiya masalalariga juda keng o’rin ajratadi. Avloniy o’zi yaratgan asarlarda ta’lim bilan bir qatorda tarbiyaga ham alohida e’tibor qaratish lozimligini ta’kidlaydi. Uning “ Turkiy guliston yoxud Axloq” asari aynan tarbiya masalalariga bag’ishlangan. A. Avloniy tarbiya doirasini keng ma’noda tushunadi, uni faqat axloq bilan chegaralab qo’ymaydi, balki tarbiya vatanga sadoqat, el-yurtga hurmat kabi insoniy fazilatni ham o’zida mujassamlashtiradi, degan g’oyani ilgari suradi. Avloniy bola tarbiyasini nisbiy ravishda 4 bo’limga ajratadi:

1. Tarbiyaning zamoni;
2. Badan tarbiyasi;

3. Fikr tarbiyasi;
4. Axloq tarbiyasi va uning ahamiyati haqida soʻz yuritadi.

“Tarbiyaning zamoni” boʻlimida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini, bu ishga hammani, ota-ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini taʼkidlaydi. Avloniy bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va atofidagi kishilar muhim omil boʻlib xizmat qilishini aytib oʻtadi. Shuningdek, Avloniy tarbiya masalasida soʻz yuritib, “Agar bir kishi yoshligida nafi buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz boʻlib oʻsdimi, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq, yerda turib yulduzlarga qoʻl uzatmak kabidir”,-deydi.

“Turkiy guliston yoxud axloq” asari axloqiy, taʼlimiy va tarbiyaviy asardir. Avloniyning fikricha, “Tarbiya xususiy ish emas, milliy, ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy qilishi, davlatlarning qudratli boʻlishi avlodlar tarbiyasiga koʻp jihatdan bogʻliq”.

Jadidlarning yana bir yorqin vakili Abdurauf Fitrat xalqni maʼrifatli qilishda taʼlim-tarbiya masalari juda muhim deb hisoblagan. Fitrat oʻz asarlarida Buxorodagi barcha maktablarni keltirib oʻtadi, ammo taʼlim-tarbiya berish axloqiy sifatlarni shakllantirishda hech qanday ahamiyati qolmaganini aytib oʻtgan. Fitrat maktabni tarbiya oʻchogʻi deb hisoblagan, maktabni jamiyat hayotini rivojini taʼminlovchi asosiy manbalardan biri ekanligini taʼkidlagan.

Maktab bolalarga tarbiya berib, jamiyatdagi buzluqliklar, oʻgʻirlik, razolatni yoʻqotishi lozim deb biladi. Fitrat darsliklarida koʻplab hikoyalar keltiradi, bu hikoyalarda axloqiy tarbiya berishga va turli axloqiy xislatlarni singdirishga harakat qiladi. Fitrat inson shaxsini tarbiyalash uchun kurashgan mohir pedagogdir. U millatparvarlik va vatanparvarlik haqidagi qadriyatlarga tayanib, shunday taʼlimot yaratdiki, bu taʼlimot bugungi kunimizda vatanparvarlik mafkurasini yaratish va yoshlarni vatanni, millatni sevishga oʻrgatishda muhim qoʻllanma boʻla oladi. Fitrat vatan, vatanparvarlik va insonparvarlikni eng yuksak axloqiy xislat deb bilib, kishilarni uni asrashga, unga sidqidildan xizmat qilishga chaqiradi. Fitrat ijodiyotidagi eng muhim masalalardan biri uning islom dini gʻoyalari har taraflama chuqur oʻrganib, tahlil etib, ulardan komil insonni imon- eʼtiqod va insofli qilib tarbiyalashda foydalanishni targʻib qilganligidir. Fitrat barkamol inson tarbiyasida axloqiy tarbiyaning oʻrni juda katta deb biladi. Uning fikricha, axloqiy tarbiyaning vazifasi insonni axloqiy barkamol, barchaga foydali inson qilib tarbiyalashdan iborat. U hikmat, iffat, shijoat va adolatni asosiy axloqiy sifatlar deb hisoblaydi.

Fitrat oila tarbiyasi va jamiyatda ayollarning oʻrni, masalalariga ham alohida toʻxtaladi. Bola tarbiyasida onaning oʻrni juda kattaligini koʻrsatadi. Shu bilan birga tarbiyada oila, maktab va davlat hamkorligining zarurligini asoslaydi. Fitratning “Rahbari najot” asari toʻla ravishda taʼlim va tarbiya masalalariga bagʻishlangan. Ushbu asarning “Bola tarbiyasi masalalari” bobida “Oila vazifalaridan biri avlodni tarbiyalashdan iboratdur”,- deya taʼkidlaydi. Bundan tashqari, u bola tarbiyasi faqat oiladagina olib borilmasdan bu ish bilan keng jamoatchilik, davlat ham shugʻullanishi kerak ekanligini, chunki davlatning kelajagi ana shunday yoshlar qoʻlida boʻlishini aytib oʻtadi.

Fitrat bolalar tarbiyani oʻzi yashayotga atrof-muhit va atrofidagi bolalardan olishlarini taʼkidlaydi. U ijtimoiy muhitning bola tarbiyasiga katta taʼsir oʻtkazishini isbotlab beradi. Fitrat oʻzining asarida: “Dunyoda izzat va saodat tolibi boʻlmagan birorta qavm yoʻq. Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bogʻliq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat oilalarining intizomiga tayanadi”,- deya yozadi

Fitrat inson kamolotga yetishishi uchun doimo intilishi, harakat qilishi lozimligi, doim oldiga maqsadlar qoʻyishi va unga erishish uchun kurashishi kerakligini uqtiradi.

Fitrat axloqi buzuq kishilarni maktabda muallimlik vazifasidagina emas, balki maktab qorovulligiga ham yaqinlashtirmaslikni juda to'g'ri harakat deb biladi. U o'z asarlarida vatanparvarlik, insonparvarlik, ozodlik, mehnatsevarlik, maqsad sari intilish, insonlarga mehrshafqatli bo'lish, o'z manfaatidan xalq manfaatini ustun qo'yish g'oyalarini ulug'laydi.

Abdurauf Fitrat o'zining butun hayoti davomida milliy mustaqillikka erishish va mustamlakachilikka qarshi kurash, Yevropa davlatlari ilmi, texnikasi madaniyatidan o'rganish muammolarini tinimsiz targ'ib qilgan siymolardan biri sifatida barchaga, eng avvalo yoshlarga katta ibratdir.

Mahmudxoja Behbudiy Turkiston jadidlari otasi, jadidchilikning yana bir yorqin vakilidir. Jadidshunos Begali Qosimovning ta'kidlashicha: “Mahmudxo'ja Behbudiy XX asr bo'sag'asidagi Turkiston orzu-armonlaridan biri sifatida maydonga keldi. U o'z davrining ijtimoiy-siyosiy harakatlarda faol qatnashgan yirik namoyondasi, yangi zamon o'zbek madaniyatining asoschisi edi. Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi. Mustaqil jumhuriyat g'oyasining yalovbardori, yangi maktab g'oyasining nashriyotchisi va amalyotchisi, o'zbek dramachiligini boshlab bergan birinchi dramaturg, teatrchi, noshir, jurnalist edi.” Behbudiy yangicha ta'lim tarbiyani afzalliklarini isbotlashda ko'proq o'zi erishgan yutuqlarga, o'zi amaliyotga tatbiq qilgan yangi tartiblarga tayanadi. Behbudiy axloq va tarbiyaning asosi- maktab, barcha ilmlarning boshi- maktab, saodatning, fozil insonning ma'naviy chashmasi- maktab degan aqidaga qat'iy amal qilgan.

Mahmudxo'ja Behbudiy uchun milliy g'oya-millatni taraqqiyotga olib chiqish g'oyasi edi.

Bugunda ma'rifarparvar jadidlarning bebaho asarlari, ilmiy, nazmiy va nasriy meroslari, ijtimoiy-falsafiy va axloqiy g'oyalari o'zbek xalqining ma'naviy ma'rifatini, milliy tarbiya, milliy qadriyatlar va milliy ongni yuksaltirish yo'lida xizmat qilib, yoshlar qalbida vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini tarbiyalab kelmoqda. Mustaqillik tufayli ma'rifatpar jadidlarning nomlari tiklanib, tavvallud kunlari tantanali nishonlandi, ularning pok nomi oqlandi, asarlari qayta-qayta chop etildi. Ularning dunyoqarashlarida bayon etilgan falsafiy-axloqiy fikrlari xalqimizning madaniy-ma'naviy qadriyatlar sifatida hanuzgacha saqlanib kelmoqda.

REFERENCES

1. Abdurauf Fitrat “Tanlangan asarlar” “Oila yoki oila boshqarish tartiblari”. Toshkent. “Ma'naviyat” nashriyoti. 2009 yil.
2. K. Hoshimov, S. Nishoinova “Pedagogika Tarixi” Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. Toshkent. 2005-yil.
3. B. Qosimov Karvonboshi- Mahmudxo'ja Behbudiy “Tanlangan asarlar”. Toshkent. “Ma'naviyat” nashriyoti 2006-yil.
4. A. Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” Toshkent yoshlar nashriyoti. 2019-yil.
5. Abdug'aniev O. TA'LIM JARAYONIDA MODEL LASH TIRISH ORQALI TALABALARDA IJTIMOY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH // Innovations in Technology and Science Education. – 2022. – T. 1. – №. 5. – S. 161-168.
6. Abduganiyev O. T. DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCIES IN STUDENTS – AS A SOCIAL PEDAGOGICAL NEED // PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 5. – S. 78-83.
7. Tursunboyevich A. O. Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education. – 2022.

8. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
9. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 9. – №. 7.
10. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
11. Abduganiyev O. T. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //E Conference Zone. – 2022. – S. 10-13.
12. Oglu A. O. T. Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. – 2021. – T. 12. – №. 7. – S. 433-442.
13. Abdug‘Aniyev O. MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 9. – С. 316-319.
14. Абдуғаниев, Озод. "ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОЙ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ." *Innovations in Technology and Science Education* 1.5 (2022): 161-168.
15. O‘G, Abdug‘Aniev Ozod Tursunboy. "TALABALARDA IJTIMOYIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI." *Science and innovation* 2.Special Issue 5 (2023): 708-713.
16. Tursunboyevich, Abduganiyev Ozod. "Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education." (2022).
17. O‘G, Abdug‘Aniyev Ozod Tursunboy. "TALABALAR IJTIMOYIY TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA‘LIM MUASSASASINING IJTIMOYIY-MADANIY MUHITI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK." *Science and innovation* 2.Special Issue 4 (2023): 150-154.
18. Jumaniyozov, X. S., Nigmanova, U. B., Rasulova, A. M., & Abdug‘aniyev, O. T. (2022). The essence of the phenomena of extremism and terrorism in the context of globalization and its threat to the stability of the international community. *Ann. For. Res*, 65(1), 9173-9179.